

ARIDLILIK TUSHUNCHASI: TAHLIL VA MAZMUN – MOHIYAT

Normurodova Habiba O'tkir qizi

Turon universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510810>

Annotatsiya. Maqolada aridlilik, arid mintaqa, arid hudud, arid iqlim, arid landshaft, quruqlikning aridlashishi kabi tushunchalar va ularning darajalariga oid ma'lumotlar atroflicha tahlil qilingan. Shuningdek, unda dunyo bo'yicha va O'zbekistondagi arid hududlar chegaralari belgilangan.

Kalit so'zlar: aridlilik, arid mintaqah, arid iqlim, namlik koeffitsienti, ekstraarid, semiarid, qurg'oqchilik, arid landshaft, cho'l, chalacho'l.

ПОНЯТИЕ АРИДНОСТИ: АНАЛИЗ, СУТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация. В статье подробно анализируются такие понятия, как аридность, аридный регион, аридная зона, аридный климат, аридный ландшафт, аридность земель и сведения об их уровнях. В статье также определены границы аридных регионов мира и Узбекистана.

Ключевые слова: аридность, аридный регион, аридный климат, коэффициент увлажнения, экстрааридная зона, полуаридная зона, засуха, аридный ландшафт, пустыня, полупустыня.

THE CONCEPT OF ARIDITY: ANALYSIS, ESSENCE AND CONTENT

Annotation. The article analyzes in detail such concepts as aridity, arid region, arid zone, arid climate, arid landscape, land aridity and information about their levels. The article also defines the boundaries of the arid regions of the world and Uzbekistan.

Key words: aridity, arid region, arid climate, moisture coefficient, extra-arid zone, semi-arid zone, drought, arid landscape, desert, semi-desert.

Aridlilik (aridnost) – (lat. “*aridus*” – quruq; ing. “*aridity*”) – organizmlarning hayoti uchun namlik yetishmovchiligini keltirib chiqaruvchi qurg'oqchil iqlim [12, 19-b.] **Arid mintaqa** – 1) quruqlikdagi issiq iqlimli qurg'oqchil joy (cho'l va chalacho'l, quruq dasht)lar, 2) okean suv yuzasidagi bug'lanishning yog'inlar miqdoridan ortiq bo'lgan iqlim mintaqasi. **Arid hududlar** – tuproq va o'simlik qoplaminig xarakteri bilan belgilanadigan qurg'oqchil iqlimli maydonlardir. Arid hududlar ichki suvlar, yog'inlarga kambag'al bo'ladi. Arid hududlar uchun sug'orma dehqonchilik xos. **Arid tuproqlar** – qaysiki namning bug'lanishi uning kelishidan sezilarli darajada ko'p bo'lgan cho'l, chalacho'l, quruq dasht va cho'llanishga uchragan savannalarning qurg'oqchil iqlim sharoitida shakllanadi. **Arid iqlim** – yil davomidagi bug'lanish yog'adigan atmosfera yog'inlari miqdoridan ko'p marta (10 barobar va undan ham ko'p) ortiq bo'lgan quruq iqlim; osmonning yorqinligi, kondensatsiya darajasining yuqoriligi, bulutlarning paydo bo'lishi imkoniyatlarining cheklanganligi, haroratdagi sutkalik tebranishlarining kattaligi bilan xarakterlanadi. Asosan cho'l va chalacho'llarga xos. *Arid iqlim* – namlanish miqdori o'simliklar vegetatsiyasi uchun yetarli bo'lmagan quruq, issiq kontinental iqlim. Arid iqlimda mumkin bo'lgan (salohiyatli) bug'lanish yillik yog'in miqdoridan ancha ortiq (10 baravar va undan ham ortiq), yoz jazirama issiq bo'ladi. Arid iqlim sharoitida sug'oriladigan yerlardagina dehqonchilik qilinadi. Cho'l, chalacho'l va quruq dashtlar iqlimi arid iqlimdir [14, 15-b.].

V.G.Kyoppen (1923) va E.Martoni (1939)larning ta'kidlashicha yillik o'rtacha yog'in va yillik o'rtacha harorat yig'indisi o'rtasidagi nisbat 1,0 dan oshmasa, ana shu iqlim **arid** hisoblanadi.

K.Trontveyt aridlilik darajasini o'simliklar qoplaminig ehtiyojlari hamda namlik tanqisligiga nisbatan o'simliklar uchun zarur bo'lgan namlik miqdoriga qarab aniqlagan. Uning usul (metod)i bo'yicha, aridlilik indeksi 20 dan past bo'lsa *subgumid*, 20-40 – *yarim (chala) arid*, 40-57 *arid* va 57 dan yuqori bo'lsa, *ultraarid* hisoblanadi.

O'tgan asrning o'rtalarida iqlimning aridliligini hisoblashni soddalashtirishga bo'lgan harakatlar (V.G.Kyoppen (1923), E.Martoni (1939) va K.Trontveyt (1958) uni atmosfera yog'inlari miqdori bo'yicha aniqlashga olib keldi. Bunda 500 mm li izogietalar ichidagi joylar *gumid*, 500 va 100 mm li izogietalar orasidagi hududlar *yarim (chala) gumid*, yog'inlar 100 mm dan kam bo'lgan joylarni esa arid mintaqalar, deb atash taklif qilingan.

Namlik koeffitsenti (NK) birinchi marota tabiiy – tarixiy mintaqalarni tavsiflash uchun V.V.Dokuchaev tomonidan qo'llanilgan,so'ng undan G.N.Visoskiy foydalangan va uni keyinchalik N.N.Ivanov batafsil ishlab chiqqan. Har bir landshaft mintaqasi uchun xarakterli bo'lgan o'zining miqdorlari aniqlangan. Qaysiki NK 1,00 dan katta va issiqlik miqdori yetarli bo'lsa, o'rmon landshaftlari rivojlanadi, undan kichik miqdorda bo'lganda esa – o'rmon dasht, dasht va cho'l landshaftlari hukumronlik qiladi [5] (1-jadval).

№	N.N.Ivanov bo'yicha namlanish mintaqalari	NK miqdori	Issiqlik miqdori yetarli bo'lgandagi o'simlik qoplami
1	Namgarchilik ortiqcha mintaqa	1,50	Nam o'rmonlar
2	Namgarchilik yetarli mintaqa	1,49 – 1,00	Namgarchilik yetarli
3	O'rtacha (mo'tadil) namli mintaqa	0,99 – 0,60	O'rmon dasht
4	Namgarchilik yetarli bo'lmagan mintaqa	0,59 – 0,30	Dasht
5	Namgarchilik arziyas (kam) mintaqa	0,29 – 0,13	Chalacho'l
6	Namgarchilik ahamiyatsiz mintaqa	0,12 – 0,00	Cho'l

N.N.Ivanov (1948) iqlim hamda landshaftning aridliligini aniqlashda “namlanish koeffitsenti” tushunchasidan foydalanishni taklif etadi:

$$K_{kn} = \frac{R}{Ye}$$

Bunda, K_{kn} – namlanish koeffitsenti, R – yillik yog'in miqdori, Ye – bug'lanish.

N.N.Ivanovning hisobi bo'yicha aridlilik darajasi *semiarid* iqlim uchun 12-30 %, *arid* uchun 2-12 va *ultraarid* uchun – 0,2 % ga tebranuvchi dasht iqlimini u arid guruhga qo'shmaydi, garchand quruq dasht iqlimi genezisi va xarakteri bo'yicha gumidga nisbatan aridga yaqin turadi.

Bundan tashqari N.N.Ivanov iqlimning qurg'oqchiligini aniqlovchi formulani ham taklif etgan:

$$K = \frac{A \cdot 100}{0,30 \cdot V} \%$$

A – o‘rtacha oylik ahamiyatidagi haroratning yillik tafovuti; V – joyning kengligi. Unga ko‘ra O‘rta Osiyoning deyarli barcha tekislik va tog‘oldi hududlarida uning ahamiyati 205 dan 250 % gacha to‘g‘ri keladi, ya‘ni iqlim *juda qurg‘oqchil* turga mansub bo‘lishi mumkin.

Qurg‘oqchilik koeffitsienti G.N.Visoskiy va N.N.Ivanovlar bo‘yicha: 0,55-0,33 – *semiarid*, 0,32-0,12 – *arid(quruq)* va 0,11 dan kichik *ekstraarid* (juda quruq) bo‘ladi.

N.N.Ivanov (1948)ning namlik koeffitsientining hisobiga keyinchalik V.S.Mezeniev (1973) tomonidan yanada aniqlik kiritildi. Unga ko‘ra NK 1,0 dan past bo‘lsa, iqlim aridlik tomonga og‘ayotgan hisoblanadi; 0,6 dan past – *arid*; 0,2 dan pasti – *ultraarid* bo‘ladi.

1977 yilda YuNESKO tomonidan taqdim etilgan arid hududlarning dunyo bo‘yicha tarqalishi xaritasida aridlik darajasi quyidagicha baholangan:

$$\frac{R}{Ye_{tr}}$$

R – o‘rtacha oylik yoki o‘rtacha yillik yog‘in miqdori; Ye_{tr} – mos davrga nisbatan salohiyatli evopotranspiratsiya. Shunga asosan aridlikning turli darajalariga qarab to‘rtta bioiqlimiy mintaqalariga qarab to‘rtta bioiqlimiy mintaqalar ajratiladi [6]: 1) *yuqori arid mintaqqa* ($\frac{R}{Ye_{tr}} = 0,03$) – haqiqiy cho‘l, qaysiki yil davomida yoki balki yillab yomg‘ir yog‘masligi mumkin; 2) *arid mintaqqa* ($0,003 < \frac{P}{Ye_{tr}} < 0,2$) – cho‘l va chalacho‘llar, shuningdek siyrak o‘t va butali savannalarning amalda ko‘chma chorvachilik qismlari; sug‘orishsiz dehqonchilik mumkin bo‘lmagan juda qurg‘ochil bo‘lgan cho‘llashgan qismlari; 3) *semiarid mintaqqa* ($0,2 < \frac{P}{Ye_{tr}} < 0,5$) – ko‘p va kam yalpi o‘t qoplamli butali savanna; chorvachilik va lalmi dehqonchilik joylashgan bo‘lishi mumkin; 4) *subgumid mintaqqa* ($0,5 < \frac{P}{Ye_{tr}} < 0,75$) – oddiy va baland bo‘yli o‘tli savanna; asosiy dehqonchilik mintaqasi (20-b.).

I.S.Zorin, N.S.Orlovskiy (1984)lar bioiqlimiy mintaqalarning qurg‘oqchilik darajasini quyidagicha belgilaydilar: yillik o‘rtacha yog‘inlar miqdori - 100 mm dan, NK - 0,03 dan kam bo‘lsa – *ekstraarid*; yog‘in miqdori 100-200 mm, NK – 0,003-0,20 – *arid*; yog‘in miqdori 200-400 mm, NK – 0,20-0,5 – *semiarid (yarim arid)*.

NK bo‘yicha ajratilgan arid hududlarga tekisliklar bilan tutash bo‘lgan, qaysiki geografik joylashuvi hamda balandligi kabilar bilan farqlanuvchi tog‘ tizimlari ham kiradi (Pomir-Oloy, Tyanshanning baland tog‘ tizmalari hamda g‘arbiy tarmoqlaridagi past tog‘larning arid landshaftlari va h.k.)

Amudaryo, Sirdaryoning o‘rta va quyi hamda Zarafshon daryosining quyi oqimlari o‘rtasidagi hududlar yuqoridagi aridlik hisobiga to‘liq mos keladi hamda ularda iqlim va landshaft aridligining barcha jihatlari kuzatiladi. Arnasoy, Aydar va Tuzkon botiqlari hamda Qizilqumning janubiy chekka mintaqalarida atmosfera yog‘inlarining yillik o‘rtacha miqdori 100-150 mm, yillik bug‘lanish miqdori 1300 mm dan yuqoriligi va NK 0,7-0,1 (NK V.S.Mezeniev usulida hisoblangan) bo‘lganligidan ultraarid iqlim ustuvorlik qiladi. Bu yerlarda landshaftlarning cho‘llarga xos turlari rivojlanadi [11].

Mazkur hududlarda yanvar oyining o‘rtacha nisbiy namligi 75-80 %. Iyulda O‘rta Osiyoning shimolida nisbiy namlik 40-55 % atrofida saqlansa, janubida – tekislik va tog‘oldi hududlarda 25-30, cho‘llarning markazida 20-25% gacha o‘zgaradi. Kaspiy va Orol dengizi sohillarida biroz ortishi seziladi [3].

A.G.Babaev va b. (1986) e'tiroficha: o'ta qurg'oqchil yoki doimiy qurg'oqchilik ehtimoli 75-100 % bo'lsa – *ekstraarid*; qurg'oqchilik 50-75 % bo'lsa – *arid* yoki 20-40 % bo'lsa – *chala (yarim) arid* hisoblanadi.

P.Meygs (1955)ning ma'lumoti bo'yicha hozirda Yer yuzasidagi arid hududlar maydoni quruqlik yuzasining 33,6 % (48810 ming km²)ini tashkil etgan bo'lib, shuning 4 % i – *ekstraarid*, 15 % i – *arid*, 14,6 % i – *chalaaridga* mansubdir.

Qurg'oqchilik – havo isib ketib uzoq vaqtgacha yog'in yog'masligidir. Qurg'oqchilik paytida havoda namlik kamayadi, tuproq qaqrab, ekinlar kam hosil beradi yoki qurib qoladi. Rossiyaning Quyi Volgabo'yi, Qozog'iston va O'rta Osiyoda qurg'oqchilik bo'lib turadi. Taxminan har uch yilda qurg'oqchilikdan MDHda 1,5 mlrd pud g'alla nobud bo'ladi. Qurg'oqchilikka qarshi kurashishda dalalarga qor to'plash, yerlarni chuqur haydash, ihota daraxtzorlari bunyod etish, dalalarni sug'orish va boshqa tadbirlarni amalga oshirish kerak [14, 152-153-b.].

Quruqlikning aridlashishi – hududlarning namlanish darajasini kamayishi va shu tufayli ekotizimlarning biologik mahsuldorligining qisqarishiga olib keluvchi murakkab va xilma-xil jarayonlar majmui. Quruqlikning aridlashishi tabiiy (iqlimning davriy o'zgarishlari), shuningdek antropogen (yer osti suvlarini chiqarib olish, eroziya, chang – to'zonlar) sabablarga ko'ra sodir bo'ladi. Quruqlikning aridlashishi oxir-oqibatda cho'llashishga, cho'l hududlarda esa qurg'oqchilik darajasining yanada ortishiga olib keladi [1, 262-b.].

Arid landshaftlar – quruq, odatda issiq yoki juda issiq kontinental iqlim sharoitida shakllanuvchi landshaftlar. Oddiy (tipik) arid landshaftlar – cho'llar va chalacho'llardir. I.P.Gerasimov arid hududlarga (keng ma'noda) nafaqat cho'l va chalacho'llarni, shuningdek dasht va o'rmon dashtlarni ham kiritadi [10, 168-b.]. **Arid landshaftlar** – cho'l va chalacho'llarning arid iqlimli sharoitida shakllanadi [15].

Xorijiy Osiyo hududning 43,7 % i *semiarid* (10,9 %), *arid* (25,0 %) va *ekstraarid* (7,8 %) iqlimda joylashgan. Qurg'oqchilikning yilda 4 oydan 10 oygacha davom etishi iqlimning qurg'oqchiligini og'irlashtiradi, namlanish koeffitsenti 25 dan kichik (N.N.Ivanov bo'yicha), bug'lanish miqdori yuqori – 2000-3000 mm. Arid tropik va subtropiklarda namlik yetishmovchiligi 1000-2500 mm va undan ham ko'p.

Shimoliy Amerika mamlakatlari (Kanada, AQSH, Meksika)ning sug'oriladigan qishloq xo'jalik maydonlari 30 mln ga dan ortiq bo'lib, uning katta qismi materikning g'arbiy (qurg'oqchil) qismida mujassamlashgan. AQSHda sug'oriladigan yerlarning 90 % atrofida g'arbda: quruq va qurg'oqchil iqlimli yuqori va baland (Buyuk) ichki tekisliklar, tog' oralig'i platolari, vodiylari va Kordilera botig'ida joylashgan.

Janubiy Amerika materigining taxminan 30 % hududi arid iqlimga mansub.

FAO iqlimshunoslarining hisobicha (1986) Afrika materigining 29 % hududini cho'llar ishgo'ol etgan (yillik yog'in miqdori 100 mm/yil), qaysiki 4 % i – *ekstraarid* (100 mm/yildan kam) 17 % i – *arid* (100-400 mm/yil), 8 % i – *semiarid* (400-800 mm/yil) va h.k.

Avstraliya dunyodagi eng qurg'oqchil materik ekanligi ma'lum. Hududining 80 % i cho'l va chalacho'llar bilan bandligi O'zbekistonning ham asosiy tekislik qismlari arid mintaqada joylashganligidan dalolatdir. Mintaqa g'arbdagi deyarli barcha tekislik hududlar (Ustyurt, Quyi Amudaryo, Qizilqum, Quyi Zarafshon tabiiy -geografik okruglari, Qarshi cho'lining asosiy qismi)ni egallagan bo'lib, agar aridlilik ko'rsatkichini 200 mm li yog'in izogietasidan belgilansa, sharqiy chegara: shimolda Boumurot aholi manzili kengligidan boshlanib, Aydar-Arnasoy

ko'llar tizimining g'arbiy chekkasi – Navoiy shahri – Qarshi shahrining g'arbidan o'tadigan yoysimon chegara – chiziqqa to'g'ri keladi. Shuningdek, Farg'ona vodiysining sharqida Andijon shahri kengligidan g'arbda Qoradaryo-Sirdaryodan janubda, Janubiy va Markaziy Farg'ona kanallari orasidagi hududlar, xususan Markaziy Farg'ona hamda Qo'qon guruhi tumanlari to'lig'icha; Surxondaryo vodiysida esa Sherobod daryosining quyidagi ushbu nom bilan ataluvchi cho'l hududlari arid mintaqaga qaraydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Алихонов Б. Ва б. Ўзбекча-русча-инглизча изоҳли луғат. Т.: Chinor ENK, 2004. -304.
2. Бабаев А.Г. Пустыни. Природа мира. М.: Мысль, 1986.
3. Бабушкин Л.Н. Климатография Средней Азии. Т.: ТашГУ, 1981.
4. Зорин И.С. Орловский Н.С. Опустынивание: стратегия борьбы. Ашгабад: Ылым, 1984. -320 с.
5. Иванов Н.Н. Атмосферное увлажнение тропических и сопредельных стран земного шара. ЗВМО, т. 19, 1948.
6. Кеппен В.Г. Климат Земли. Берлин, 1923.
7. Mabbutt J/A/ Aspects clamatoes et ecologies de la desertification. – “Naturelle Reassures”, 1977, vol. XIII, №2.
8. Мартони Э. Основы физической географии. Т.1., М., 1939.
9. Мейгс П. Распределение на земном шаре аридных и полуаридных гомоклиматов // Гидрогеология и гидрология аридной зоны земного шара. М., 1955.
10. Мильков Ф.Н. Ландшафтная сфера Земли. М., 1970.
11. Нишонов С.А. Особенности ландшафтов, природные ресурсы аридных областей и пути их рационального использования. Т.: Фан, 1984.
12. Трофимова В.А. Природопользование. Толковый словарь. М.: Финансы и статистика, 2002.
13. Тронтвейт К. Климатология в исследованиях аридной зоны // Будущее аридных земель. М., 1958.
14. Қораев С. Ва б. Географиядан изоҳли луғат. Т.: Ўқитувчи, 1979. 156 б.
15. Экология человека. Словарь – справочник (Под. Общ. Ред. Н.А.Агаджаняна). М.: КРУК, 1997.